

*Нуруллаев О.У.
старший преподаватель
кафедра электротехники
ДПИ*

**УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДА СЕРЕБРЯНОЙ ПАСТЫ ДЛЯ
НАНЕСЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
СТЕКЛ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОДИМОСТИ СМЕСИ**

Аннотация: применяемые для трафаретной печати аппараты, машины и устройства включают как обычные приспособления и установки, используемые в кустарном производстве, так и большие машины для массового производства.

Ключевые слова: обогреватель, серебряная паста, техника, производство, фотополимерный, разъяснение, измерение электропроводности.

*Nurullaev O.U.
senior lecturer
Department of Electrical Engineering
DPI*

**REDUCING THE CONSUMPTION OF SILVER PASTE FOR
APPLYING THE HEATING CIRCUIT OF CAR GLASSES USING THE
METHOD OF PRELIMINARY MEASUREMENT OF THE
CONDUCTIVITY OF THE MIXTURE**

Annotation: the devices, machines and devices used for screen printing include both conventional fixtures and installations used in handicraft production, as well as large machines for mass production.

Key words: heater, silver paste, technology, production, photopolymer, explanation, electrical conductivity measurement.

Краткая информация о функции обогревательной цепи автомобильного стекла. Получения обогревательной цепи автомобильного стекла производится нанесением серебряной пасты на стекла путем шелкографетной печатью с последующей термообработкой. Краски характеризуются большим разнообразием. Применяются специальные краски для самых разнообразных областей.

Для нанесения обогревательной цепи задней стекол автомобиля применяются, серебряная паста с содержанием серебра в смеси 55% и 82%.

Применяемые для трафаретной печати аппараты, машины и устройства включают как обычные приспособления и установки, используемые в кустарном производстве, так и большие машины для массового производства [1].

Техника нанесения изображения и принцип работы шелкотрафаретной печати независимо от формы организации производства одинаковые.

Для упрощения анализа, расчета и синтеза цепей различной физической природы удобно использовать единый математический аппарат, использующий принцип прямой аналогии [2,3].

Рис. 1. Техника нанесения изображения методом шелкографии.

где: А- участок трафарета с нанесённым слоем краски; В - ракель; С- незащищённый фотополимерной эмульсией участок трафарета; D- участок трафарета без краски; Е- рама крепления трафарета; F- нанесённый рисунок.

Непосредственно само нанесение краски производят специальным инструментом, называемым ракель, при этом ракель проводят по верхней (ракельной) стороне сетки (трафарета), протягивая валик густой краски вдоль всего трафарета. Таким образом, краска дозированно проходит через ячейки сетки в тех местах, где незакрыта фотополимерной эмульсией. [4].

После шелкографической печати обогривательной цепи стекло незамедлительно подвергается термической обработке. Стекло внутри печи на вращающихся керамических валах конвейера постепенно передвигается, набирая в себе тепла до температуры 650°C. В печи под воздействием температуры серебряная паста проникает внутри стекла, что после того не смывается и не стирается. Перед выходом из печи стекло под воздействием тепла становится мягким, (пластичным). И попадает под пресс для придания геометрических форм, после чего подвергается закалке сжатым воздухом. Обогривательная цепь, подключенная к источнику электрического питания, нагревает стекло. При этом оттаивает снег и лед в зимнее время, а также высушивает осадки пара в пасмурные погоды. Это

явления улучшает видимость на заднем стекле автомобиля. (Кроме того, как уже мы сказали серебрянная паста широко применяется в электронике для изготовления электронной платы).

Подготовка серебрянной пасты к применению. Перед разъяснением подготовка серебрянной пасты к применению, сообщаем что электропроводимость и дизайн обогревательной цепи отдельного модели автомобиля разные. Требования к обогревательной цепи автомобильного стекла зависит от площади и наклона стекла на кузове, а также дополнительные технические требования. Например, наличие полоски антенны в цепи или отсутствие ее. Поэтому, в зависимости от электропроводимости и дизайна концентрация серебра в массе приготавливается по-разному. Производитель обычно отпускает пасты концентрацией серебра 55% и 80% в массе.

Проблемы возникающие при подготовке смеси, при хранения и при применения остатки смеси одного модели на другой модель:

1) Концентрация смеси серебрянной пасты должно быть количественно как можно точно в подготовки из серебрянной пасты 55% и 80%. Это не всегда удается из-за относительно большой вязкости серебрянной пасты. Поэтому часто концентрация смеси уточняется пробным путем после выпуска стекла измерением электропроводимости обогревательной цепи готовой продукции.

2) Невозможность определения концентрация остаточной смеси в случаях пропажи бирка на контейнере (на сосуде).

3) Остатки смеси определенного модели храниться до следующего выпуска такое же стекла. Обычно это срок около месяц. Это нарушает принцип оптимизации хранения сырья и материалов.

4) В случае применения остатки смеси одного модели на другой модель проводится пробным путем. То есть, добавления серебрянной пасты в смесь с нужным процентным содержанием производится по частям.

Решения проблемы планируем в трёх этапах:

1-этап. Проектирования и изготовления прибора (установка) для определения электропроводимости смеси серебрянной пасты. Для измерения проводимости смесей используем конструкции ориентированной к мостовому схеме. R1, R2, R3 подгоночные сопротивление. Подбирая сопротивление настроим выходные значение напряжение. В проектирования прибора основывались теорию электропроводности жидкостей под воздействием электрического тока. Известно, что электрический ток проходящий через жидкости ионизирует молекул на отрицательную (ионы) и положительную (катионы).

При этом отрицательно заряженные ионы движутся на сторону положительно заряженным ионам. Скорость движения ионов зависит от плотности носителей заряженных частиц в жидкости. То есть, плотность

тока можно выразить через заряд электрона e , количество зарядов n и дрейфовую скорость [5]:

$$\vec{j} = en\vec{v}$$

Из этого следует понимать, что скорость движения ионов определяют количества электрического тока в жидкости.

Значит в наших случаях:

- если в смеси содержания серебра больше, скорость движения ионов высокая и, следовательно, количества электрического тока больше;
- или наоборот.

Это объясняется тем что, связующий элемент из органического вещества пасты препятствует к движению ионов. Связующий элемент в пасте с одержанием серебра 55% больше чем пасте с содержанием серебра 82%. Из этого следует, что электропроводность пасты с содержанием серебра 82% выше чем, пасты с содержанием серебра 55%. Значит, заключительная информации о содержании серебра в смеси можно получить, измерив электропроводности смеси. Внизу показано схема измерения электропроводности смеси серебряной пасты [6,7].

Рис. 2. Электрическая цепь, состоящая из источника ЭДС и сопротивления R_1 , R_2 , R_3 , 1,2-электроды.

2-этап. Благодаря, измерением электропроводности смеси разьяснённого на 1-этапе, появляется возможности заранее получить данные о концентрации смеси.

Эти данные дают:

- возможность над управлением подготовки смеси по определенному Расчету;
- составления алгоритма расчета количества смеси с учетом концентрации и веса остаточной смеси любого модели автостекла в электронном виде.

3-этап. Целью, высвобождения время операторов линии затрачиваемые на расчет концентрации смеси и упрощения подготовки

смеси составляется справочные данные для определения количества изготовления смеси с учетом партии выпуска изделия, охватывающий все возможные варианты приготовления [8].

Использованные источники:

1. Жуков, В. Л., and Е. Д. Богданова. "Способы обработки стекла." Светопрозрачные конструкции 1 (2021): 34-37.
2. Мухаммадиев Б. С. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАКЛАДНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ //Актуальные вопросы современной науки и образования. – 2021. – С. 93-101.
3. Мухаммадиев Б. С. ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА НАКЛАДНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ С ДИСКРЕТНЫМ ВЫХОДОМ //Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 154-162.
4. Жерар, Корнье. "СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТЕКЛА." (1994).
5. Руководство по трафаретной печати SEFAR. С. –Пб.: 1999 г.
6. Шертайлаков Г. М. и др. Понятие о измерении //Молодой ученый. – 2017. – №6 – С. 100-102.
7. Шертайлаков Г. М. и др. Понятие о измерении //Молодой ученый. – 2017. – №. 6. – С. 100-102.
8. Abdurakhmanov A. A. MEASUREMENT UNCERTAINTY EVALUATION IN THE DIGITAL ERA //International Academic Research Journal Impact Factor 7.4. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 133-139.